

OLIV TA'LIM TIZIMDA GENDER TENGLIKNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI VA STRATEGIYALARI

Anoqulova Ozoda Nizomjon qizi¹, Ma'murova Ruxshona Bobur qizi²

¹Samarqand Davlat Pedagogika Instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti;

²Tillar fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614193>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender tenglik tushunchasi va uning Ta'lim tizimidagi o'rni, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi Mavqeyi va davlat boshqaruvidagi rolini mustahkamlash, Oliy Talim Tashkilotlarida talaba-qizlarni ijtimoiy Faolligini oshirish hamda iqtidorli qizlarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, davlatimiz rahbari tomonidan Xotin-qizlarga yaratilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Zulfiya” nomidagi davlat mukofoti, iqtidorli talaba-qizlar, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Inson huquqlari Milliy markazi, oila intitutlari, jadidlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti.

*“Qizlar hammadan ko'ra bilim olishga
Intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni
Tarbiyalaydi”...
(Abdulla Avloniy)*

Mamlakatimizda xotin-qizlar manfaatlari, gender tenglikni ta'minlash va ularni huquqiy jihatdan muhofaza qilish siyosatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Xususan, ijtimoiy, siyosiy hayotda muhim qarorlar qabul qilishda xotin-qizlarning ishtiroki sezilarli ravishda kengayib bormoqda. Xotin-qizlarning davlat va jamiyat siyosiy hayotidagi rolida gender tenglik nazariyasi alohida qiymatga egadir. Shunday paytlar bo'ldiki, zo'ravonlik, kambag'allik so'zini ishlatishdan qanchalik qo'rqsak, rahbarlarimiz ham gender tenglik so'zini qo'llashdan shunchalik qo'rqqan edilar. Bu so'zlar mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy, sotsial-iqtisodiy hayotida deyarli oshkora qilinmasdi. Shuning uchun ham bu tushunchaga nisbatan xalqimiz orasida noto'g'ri qarashlar, talqinlar shakllana bordi. Xo'sh, aslida gender tenglik nima? Xuddiki, gender tenglik atamasi ayollar erkaklardan ustun bo'lishi, ularni mensimaslik va shu ma'nodagi noo'rin fikrlarni o'zlariga singdira boshlashdi. Vaholanki, aslida gender tenglik ayollar va erkaklar huquqlarining har tomonlama tenglik tamoyiliga asoslanishidir, jumladan, bilim olish va ta'lim berish, kasb tanlash, ma'lum bir lavozimlarga saylanish va saylash kabi huquqiy jarayonlarda qatnashish, fuqaroviy burchlarini ado etishdir. O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi qonunning 3-moddasiga muvofiq, gender-xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilmfan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati ekanligi belgilab beradi. Shuningdek, ayollar va erkaklar huquqlari, gender tenglik tushunchalari Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Inson

huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi kabi normativ-huquqiy hujjatlarning qator moddalarida keltirib o'tilgan. Johiliyat davri, shuningdek, yaqin o'tmishdan ma'lumki, qizlarning ta'lim olish va ta'lim berishda, ayollarning savodli bo'lishida hukumat-Chor Rossiya ularning istaklariga qarshi chiqqan edi. Ilm bilan yashagan, xalqqa ma'rifat nurini sochish istagida yongan ziyokash-ayollarning, xususan, shoiralarning qismati o'lim, tazyiq va zulmlar bilan yakunlangan. O'z asarlarida xalqni uyg'otishga, tubsiz botqoqlikdan chiqishga undagan, Vatanining yoshlarini savodli hamda ilm-u tafakkur, yuksak saloyihatga ega malakali kadr bo'lib yetishib chiqish umidi bilan qurbon bo'lgan jamiyatimiz ayol jadidlari bizning faxr va g'ururimizdir. Ana shunday millat chiroqlarining yuzaga kelishi, ilmi jamiyatning asosiy ustuvor vazifalaridan biridir. O'z navbatida, xotin-qizlarning jamiyatda o'rnini topishda, birinchi navbatda ota-onalarining munosabati rol o'ynasa, ikkinchisi, Oliy ta'limda ularni qamrab olish imkoniyati muhim rol o'ynaydi. Masalan, talaba qiz katta hayot ostonasiga qadam qo'yar ekan, tabiiy holki, ta'lim olishida sustlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qo'llab-quvvatlaydigan oilaga tushsa, ular bu vaziyatga to'g'ri yondashar, ammo “o'qib nima bo'larding” qabilidagi fikrlar oqimiga tushgan kelinning ta'lim tizimida o'z o'rnini topa olishida, talabalik davridagi shijoatini tiklashda psixik muammolarga yo'liqadi. Natijada yillar davomida to'planib qolgan shu kabi qator muammolar, Oliy o'quv yurtlariga yoshlarni qamrab olish ko'rsatkichining 9% ekanligi oliy ma'lumotli, keng tafakkur va dunyoqarashga ega ayollarni tarbiyalashda katta to'siq bo'lib kelmoqda. Ammo quvonarlisi bu turdagi holatlar nisbiy ko'rsatkichni qayd etmoqda. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ta'lim sohasi va ilm-fandagi o'rnini kengaytirish, oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi, ta'lim sifatini oshirish, ularni ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatga yanada keng jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda xotin-qizlarga oliy ta'lim olish uchun yaratilgan keng imkoniyat va imtiyozlar gender tenglikni ta'minlash borasidagi maxsus choralarning eng muhimi boldi. Xususan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari” to'g'risidagi Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 17-avgustda qabul qilingan qarorining 26-moddasi “Ta'lim, ilm-fan hamda madaniyat sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari” bandida:

Davlat ta'lim olish huquqini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklarga teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlaydi;

Xotin-qizlar va erkaklarning ta'lim olish, qayta tayyorlash va malaka oshirishning barcha turlaridan foydalanishga, ta'lim va ilmiy jarayonni amalga oshirishda ishtirok etishga hamda madaniyatdan, madaniy qadriyatlar va merosdan foydalanishga doir teng huquq va imkoniyatlarni;

turli ta'lim dasturlariga gender mavzusini joriy etish orqali fuqarolarning genderga oid ma'rifatini oshirishga ko'maklashishni o'z ichiga olish kerak.

Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan:

Har yili ehtiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlarni davlat granti asosida Oliy Ta'lim Muassasalariga o'qishga qabul qilinmoqda;

Davlat Oliy Ta'lim Muassasalarining magistratura bosqichida o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt pullari qoplab berilishi va bunga har yili kamida davlat budjetidan 200 milliard so'm ajratib berilmoqda;

muhtoj yolg'iz ayollar va boquvchisini yo'qotgan qizlarni Oliy Ta'limdagi kontarkt-to'lovlari qoplab berilmoqda;

davlat ilmiy tashkilotlari va Oliy Ta’lim Muassasalarning doktoranturasiga faqat xotin-qizlar uchun har yili 300 tadan maqsadli kvota ajratib berilmoqda;

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, yurtboshimiz tomonidan qizlarga ilm-fan uchun keng ko’lamli islohotlarni amalga oshirmoqdalar. Oliy Ta’lim Muassasalarida gender tenglik tushunchasi natijasida bir xil stajda xizmat qilayotgan xodimalarni ham ko’rishimiz mumkin. Shuningdek, “O’zbekiston Respublikasida 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi” barcha soha va tarmoqlarda jadallik bilan olib borilmoqda. Shuningdek, gender tenglik bo’yicha tavofut ortib bormoqda. Xususan, ayollarning davlat boshqaruvidagi nufuzi so’nggi yillarda oshib bormoqda. Ayollar quyi palatadagi o’rinlarning 32%ni egalladi va bu O’zbekistonning parlamentdagi ayollar ulushiga ko’ra dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o’ringa ko’tardi. Shuningdek, senatdagi o’rinlarni egallagan ayollar ulushi 2018-yildagi 20%dan 2022-yilda 25%ga; hukumatda vazirlikka teng bo’lgan lavozimdagi ayollar ulushi 2018-yilda 2,9%dan 2022-yilda 5,7% ga ko’tarildi. Bu esa ayollarning davlat va jamiyat hayotidagi rolini yanada oshirmoqda. Barchamizga malumki, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini ishirish, ularning turli sohalarda o’z qobiliyat va imkoniyatlarini ro’yobga chiqarish, yangi iste’dodlarni kashf qilish, rag’batlantirish borasida ”Zulfiya” nomidagi davlat mukofoti ta’sis etilgan bo’lib, 25 yoshgacha bo’lgan iqtidorli qizlar adabiyot, san’at, fan va ta’limdagi yutuqlari uchun taqdirlanadilar. Jumladan, 2017-yilgacha ushbu mukofot bilan har bir hududdan 1 nafardan jami 14 nafar o’n to’rt yoshga to’lgan va 22 yoshdan oshmagan iqtidorli xotin-qizlar taqdirlangan bo’lsa, 2018-yildan iqtidorli qizlarga berilayotgan imkoniyatlarni ko’paytirish, ularning faolligini oshirish maqsadida har bir hududdan 2 nafardan jami 28 nafar iqtidorli xotin-qizlar taqdirlanishi va yosh chegarasi 30 yoshgacha uzaytirildi. Binobarin shu kunga qadar 424 nafar iqtidorli qizlar “Zulfiya” nomidagi Davlat mukofoti bilan taqdirlanishgan. Oliy Ta’lim tizimida talaba-qizlarni ijtimoiy qo’llab-quvvatlash borasida qator islohotlar va talaba-qizlar uchun imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Xususan, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “Temir daftar” va kam ta’minlanganlar ro’yxatiga kiritilgan qizlar bilan inklyuziv tarzda institut psixologlari hamda xotin-qizlar masalari bo’yicha ma’sul shaxslar yordamida muammolar yechimlari o’rganib, hal etilmoqda. Shuningdek, oy oxirida talaba-qizlarning taklif va murojaatlari o’rganilib, yordam berilmoqda. Joriy yil davomida “Oila institutlari” shakllantirilib, seminar-treninglar orqali talaba-qizlarni katta hayot sari qadam tashlashdagi roli va vazifalari haqida bahs va munozaralar olib borilmoqda. Bundan tashqari Oliy ta’lim tashkilotlarida iqtidorli qizlarni qo’llab-quvvatlash, talaba-qizlarda ijodkorlik va mentorlik faoliyatlarini shakllantirish, o’z iste’dodlarini yuzaga chiqarish maqsadida “Lider qizlar” hamda “Qizlarjonlar” klublari faoliyat yuritib kelishmoqda. O’z navbatida, faol ijodkor va tashabbuskor qizlar o’z Institutining faxriga aylanib ulgurishgan. Shuningdek, talaba-qizlarning huquqiy va ma’naviy savodxonligini oshirish, mantiqiy tafakkur va ilmiy munozara, bahs maydonlarida mentorlik qobiliyatlarini shakllantirishda Oliy ta’lim tashkilotlari qoshida “Yog’du” hamda talabalarning badiiy adabiyotga bo’lgan qiziqish va e’tiborini yanada oshirish maqsadida “Mushoira” klublari ham yo’lga qo’yilgan. O’tgan asrlarda qiz bolaning ta’lim olishida mutlaq cheklov va ta’qiqlar bo’lganligi natijasida qizlar savodsiz, ilm-u hunardan bebahra qolishgan. Bugungi kunga kelib, ilmiy qizlar hamjamiyati tashkil qilinib, yuksak iste’dod va qobiliyatga ega, ilm-u tafakkur ixlosmandlari butun dunyoga o’zlarini oshkor etmoqda. Qizlar ovozi dunyoning qator markazlashgan davlatlarida yangramoqda. Ular yaratgan asarlar, ixtirolar, badiiy san’at namunalari jahonning eng zamonaviy kutubxonalarining to’plamlaridan joy egallamoqda. Bugungi kunda yosh iqtidorli talaba-qizlar o’z ijodlari bilan dunyo kezishmoqda.

Ular o‘zbek qizining g‘urur va iftixoriga aylanishmoqda. Sport, madaniyat, adabiyot, san‘at va qator sohalarda O‘zbekistonning sha‘ni va g‘ururi uchun kurashmoqda. Ilmli qizlar-Yangi Renessans oydevoridir. Zero, ilmli o‘g‘il ota-onasiga, Vataniga xizmat qilsa, ilmi qiz-butun millat tayanchidir. Chunki yuksak salohiyat, tanqidiy tafakkurga ega ilmli qizdan tarbiyalanayotgan kelajak avlod ham xat-savodli, jamiyat esa tanazzuldan yiroq bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, jamiyatda ayollar va erkaklar tengligiga erishish uchun, avvalo, insonlarda huquqiy ong madaniyatini tubdan rivojlantirish zarur. Xususan, davlatimiz rahbari-Shavkat Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda, “Ayollarning jamiyatdagi o‘rnini, O‘zbekiston erishayotgan yutuqlardagi beqiyos hissasini hech narsa bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Ularning barchasi O‘zbekiston insoniy salohiyatining oltin fondini tashkil etadi, desak, hech qanday mubolag‘a bo‘lmaydi”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy Markazi Rasmiy veb-sayti. oilamalaka.uz sayti.
2. O‘zbekistonda gender tengligi tahlili. 2024 Xalqaro Tiklanish va Taraqqiyot Banki/Jahon Banki. Vashington, 2023
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. 2019-yil 17-avgust. Lex.uz sayti
4. www.worldbank.uz sayti
5. Nhrc.uz veb-sayti
6. Parliament.gov.uz veb-sayti
7. Taraqqiyot strategiyasi markazi/strategy.uz